

Aerospace Knowledge Base

Linked (Semi-)Open Data for Aerospace Engineering

In nur wenigen Bereichen ist Forschungsdatenmanagement durch so viele Schichten konkurrierender Interessen eingeschränkt wie in der Luft- und Raumfahrtstechnik. Einzelpersonen, Projekte, Unternehmen, Institutionen und Regierungen haben alle ein Interesse daran, den Zugang zu Luft- und Raumfahrt Daten zu kontrollieren. Wissensmanagement ist einer der größten Engpässe in der Luft- und Raumfahrtstechnik. Dieses Problem wird schon seit Jahrzehnten immer wieder festgestellt und hervorgehoben, scheitert jedoch meist an Projekt- und Organisationsgrenzen. Zugleich sind diese Grenzen diffus und ihre Wissenssilos hochvolatil und flüchtig. Während das BMBF in Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt umbenannt wird, endet der Exzellenzcluster SE²A – Sustainable and Energy-Efficient Aviation [EXC 2163] in der jetzigen Förderphase. Wertvolle Forschungsdaten für die Energiewende nachhaltigen Fliegens verbleiben seit Jahrzehnten in auf Projektzeit ausgelegter Infrastruktur und werden nicht weiter verwendet.

Aus diesem Grund schlagen wir eine Aerospace Knowledge Base für Linked (Semi-)Open Aerospace Data vor. Wir folgen dabei dem „Open by Default“-Ansatz von Organisationen wie NASA und Siemens. Wir schlagen ein mehrschichtiges Wissenssystem vor, in dem eine aerospace.wikibase als offener und nachhaltiger Wissensanker frei zugänglich ist. Ergänzt wird diese öffentliche Ebene durch institutionelle Infrastruktur, wie das Dataverse der TU Braunschweig. Beide Ebenen sind durch eine Ontologieschicht verbunden. Diese ermöglicht ein semantisch präzises Navigieren und Auffinden von Daten, wobei Zugriffsrechte bei Systemübergängen kontextsensitiv geprüft werden. Daten, die nicht öffentlich hochgeladen werden können, sollen zumindest einen Verweis auf ihren letzten bekannten Ort und eine zuständige Ansprechperson enthalten. Jede Ebene der Knowledge Base wird von kollaborativen Diskussions- und Anfrageforen begleitet. Entscheidend ist der Einsatz von Wissensingenieur*innen, die gemeinsam mit Luft- und Raumfahrtingenieur*innen agieren. Der von uns empfohlene Ansatz wird den Wissensabfluss nicht gänzlich stoppen, schafft jedoch eine zukunftsweisende, skalierbare Infrastruktur für einen wichtigen Forschungszeit in Niedersachsen. Dieses anspruchsvolle Szenario für das Forschungsdatenmanagement verspricht wichtige Erkenntnisse, anwendbar weit über den Bereich der Luft- und Raumfahrt hinaus.

Keywords: Linked Open Data, Aerospace Engineering, Crowdsourcing, Multi-Disciplinary Coupling, Knowledge Infrastructure

Federführend TU Braunschweig
Ulrich Römer und Ingo Staack

Partner TIB - Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften
Sören Auer und Tim Wittenborg

Projektlaufzeit:	2 Jahre	Datum der Einreichung:	16.06.2025
		geplanter Projektbeginn:	01.10.2025

1 Ausgangslage und eigene Vorarbeiten

Die USA und damit auch die NASA erlebt gerade eine Erschütterung etablierter Strukturen. Doch auch ohne politische Umbrüche fällt die Aerospace Engineering Domain seit Jahrzehnten im Forschungsdatenmanagement zurück. Als eine der am höchsten regulierten Domänen der Welt stehen Daten stets hinter vielen Mauern, von denen die letzten erst mit der ganzen Infrastruktur gemeinsam fallen [1, 2, 3]. Nach den EU Horizon Projekten AGILE 3.0 und 4.0 verbleibt Wissen isoliert in hunderten Dokumenten. Selten überdauert die Lebenszeit eines Datensatzes die Projektzeit, im besten Fall verbleiben verwaiste Repositorien, lediglich referenziert in Fußnoten von wissenschaftlichen Artikeln hinter Bezahlschranken.

Deutschland jedoch, insbesondere Niedersachsen, hat eine massive Chance in all diesen Umbrüchen: Genau jetzt arbeiten Hannover, Heimat der LUH, TIB und damit des Open Research Knowledge Graphs (ORKG), mit der Technischen Universität Braunschweig, dem DLR und dem Exzellenzcluster SE²A zusammen. In der auslaufenden Förderung des Clusters [EXC 2163] wurden wichtige Schritte unternommen, um Wissen im Bereich der Luftfahrt so aufzubereiten, dass es zukünftig interoperabel nutzbar ist. Dadurch gefährdet ist das SE²A-interne Dataverse zum Austausch, Archivieren und Zitieren von Forschungsdaten. Ferner betrifft dies die Arbeit im ebenfalls auslaufenden Projekt B4.2 *Consistent Multilevel Model Coupling and Knowledge Representation in Multidisciplinary Analysis and Design*, an dem die Antragsteller beteiligt sind und in dem die Verfügbarmachung von Wissen im multidisziplinären Flugzeugentwurf erforscht wird. Ein Ergebnis dieser Forschung ist der Systematic Literature Review [7], ein für die Luftfahrt domäne spezifischer Überblick über Wissen, Systeme und Artefakte. Es wurden zudem erste Konzepte erarbeitet, um das Zusammenspiel von mehreren Softwarekomponenten und Teams in der multidisziplinären numerischen Simulation zu formalisieren, die für den Entwurf in der Luftfahrt von zentraler Bedeutung ist. Die existierenden Bemühungen zum Forschungsdatenmanagement in SE²A sollen im Rahmen des beantragten Projekts aufgegriffen und systematisch erweitert werden.

Das Ingenieursfach der Luftfahrt mit sehr heterogenen und komplexen Daten bildet einen idealen Testfall, um Konzepte des Forschungsdatenmanagements zu erproben und weiterzuentwickeln. Unsere Vision einer interoperablen Forschungsdatenlandschaft ist wie das Aerospace Engineering selbst fundamental interdisziplinär ausgelegt. Indem wir eine Infrastruktur am Use-Case Aerospace Engineering entwickeln, schaffen wir die Grundlagen dafür, diese auf weitere Engineering-Disziplinen und möglicherweise selbst darüber hinaus zu erweitern. In diesem Moment werden die Data-Partnerschaften mit Wikimedia Deutschland und ORKG Observatory weiter ausgebaut, um eine Wissens-Infrastruktur aufzubauen, die Förderschwankungen überdauert. Genau jetzt ist der Zeitpunkt, die Forschungsdaten der Luft- und Raumfahrttechnik hier in Niedersachsen zu verankern. Wenn dieses Projekt rechtzeitig beginnt, kann der Kickstart der aerospace.wikibase von der Wikimedia Users und Developers Conference am 27.10. in Hannover¹ profitieren.

Bestehende Infrastruktur Im Zuge des SE²A B4.2 Projekts², insbesondere des Knowledge-Based Aerospace Engineering Systematic Literature Review (SLR) [7], wurden die grundlegende Infrastruktur kartografiert, Bedürfnisse identifiziert und erste Lösungen implementiert. Dies beinhaltet unter anderem:

- Die aerospace.wikibase³ Instanz, gehostet durch die wikibase.cloud⁴ Initiative der Wikimedia Foundation Deutschland.

¹https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/MediaWiki_Users_and_Developers_Conference_Fall_2025

²<https://www.tu-braunschweig.de/se2a/research/projects/area-b/b42-consistent-multilevel-model-coupling-and-knowledge-representation-in-multidisciplinary-analysis-and-design>

³<https://aerospace.wikibase.cloud/>

⁴<https://www.wikibase.cloud/>

- Das Knowledge-Based Aerospace Engineering ORKG Observatory⁵, gehosted im ORKG [4] zur Kuration der Scholarly Data Publications, etwa als Review [6].

Im Kontext des SE²A Clusters selbst wurden bisher die folgenden Strukturen zur Verarbeitung und Verfügbarmachung von Daten geschaffen:

- Ein Intranet, in dem der Fortschritt der Forschung, insbesondere in Bezug auf Workpackages, Publikationen und Qualifikationen der Promovierenden verfolgt wird.
- Eine Dataverse-Instanz, die Teile des Forschungsdatenmanagements übernehmen kann, insbesondere
 - Funktionalität zur Datenbeschreibung, beispielsweise Metadaten
 - Langzeitarchivierung und Versionierung
 - Veröffentlichung von Datensätzen mit DOIs und Open-Data-Publikationen

Aus dem B4.2 Projekt des SE²A Clusters stehen verschiedene Artefakte für die hier angedachten Entwicklungen zum Datenmanagement zur Verfügung. Beispielhaft gehen wir kurz auf die Darstellung eines *Mastermodells* für die multidisziplinäre Simulation ein. Dieses Mastermodell enthält zunächst eine Ontologie, die allgemeine Daten enthält, beispielsweise zur Konfiguration des Flugzeugs. Dort formalisiert wird außerdem Wissen zur Simulation, wie geometrische Abmessungen und physikalische Randbedingungen. Mit der Ontologie steht ein Computermodell der Geometrie in Verbindung. Aus der Ontologie und dem Geometriemodell werden wiederum Rechengitter für die verschiedenen Domänen abgeleitet (beispielsweise Fluid- und Strukturdomäne). Die konkreten Simulationsmodelle und Resultate erfordern ebenfalls fortgeschrittene Formate zur Datendarstellung, die an dieser Stelle allerdings nicht betrachtet werden. Das hier beschriebene Beispiel zeigt anschaulich das Zusammenspiel und die Verbindung von *Product Knowledge* und *Process Knowledge* in der Ontologie, mit *Product Knowledge* in Form des Geometriemodells und damit die Komplexität der zugrundeliegenden Daten und Artefakte. Diese unterschiedlichen Datentypen, wie in [Abbildung 1](#) dargestellt, können explizit und FAIR repräsentiert werden. Das SE²A B4.2 Projekt hat dafür die Grundsteine gelegt, jedoch auch festgestellt, dass aktuell etablierte Standards weit hinter den Möglichkeiten zurückfallen.

2 Ziele und Arbeitsprogramm

2.1 Ziele

Im Sinne der Landesinitiative ist es das Ziel des Projekts, am Beispiel der Aerospace Knowledge Base eine Wissensbasis aufzubauen, die nachhaltig und vernetzt Forschungsdaten verschlossener Domänen FAIR bereitstellen kann. Damit liefert unser Projekt insbesondere einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der folgenden Ziele:

- **Harmonisierte Etablierung sicherer Datenräume und Auswertungsumgebungen:** Datenräume im Engineering sind aufgrund ihrer Komplexität sehr isoliert. Ein Überblick über verfügbare Daten ist aufgrund fragmentierter Gruppen in fluktuierenden Verbundstrukturen kaum erreichbar.

Ansatz: Am Anwendungsfall Aerospace zeigen, dass selbst diese hochgradig regulierte Domäne durch transparente Repräsentation von Forschungsdaten über Systemgrenzen hinweg gestärkt werden kann. Indem institutionelle und individuell abgeschlossene Datenräume nicht isoliert, sondern als vernetzte Elemente eines größeren Systems eingebunden werden, können sonst unerfasste Artefakte identifizierbar gemacht werden. Die Datenräume werden abstrakt auf drei Ebenen reduziert: Ein Public Layer

⁵https://incubating.orkg.org/observatory/Knowledge_Based_Aerospace_Engineering

Abb. 1: Darstellung der unterschiedlichen Datentypen, erarbeitet im SLR Wittenborg et al. [7]. *Product Knowledge* ist in der Regel hochgradig unter Verschluss, während *Process Knowledge* freier verfügbar ist. Beide Formen sind im besonderen Fokus der Aerospace Knowledge Base. *Project Knowledge* ist selten formalisiert und wird meist bedarfsgerecht flüchtig kommuniziert.

speichert alle Konzepte, Meta-Informationen und Verweise, die universell und jedem zugänglich gemacht werden dürfen. Ein Institutional Layer darunter verzeichnet alle Informationen, die aus verschiedenen Gründen die Institutsgrenzen (noch) nicht verlassen dürfen. Im damit verbundenen Personal Layer befinden sich letztlich individuelle Daten einzelner Personen, die nicht im Institutional Layer bereitgestellt werden können. Die übergreifende Vernetzung, Nutzung und Auswertung wird durch einheitliche Datenschemata sowie Sicherheitskonzepte gestützt.

- **Harmonisierung der Sicherheitskonzepte für Forschungsdaten:** Ingenieur*innen im Allgemeinen und die Luftfahrt im Besonderen arbeiten grundsätzlich unter dem Datenmanagement-Standard „closed by default“. „Um den größten Nutzen zu erzielen, müssen sie Informationen und Wissen mit externen Parteien austauschen, sich aber gleichzeitig vor der Aneignung von Wissen schützen“ [2].

Ansatz: (Meta-)Informationen über Forschungsdaten möglichst zugänglich machen, selbst, wenn die eigentlichen Forschungsdaten (noch) nicht frei verfügbar gemacht werden können. Der letzte Zugriff auf diese Elemente wird durch etablierte Systeme geregelt, in denen Individuen sowie Institutionen den Zugriff auf ihre Artefakte regulieren können, wie es beispielsweise bei ResearchGate der Fall ist. Dieses offene, harmonisierte Sicherheitskonzept ist konzeptionell übertragbar auf jegliche Engineering-Domänen und schafft damit bereichsübergreifende Möglichkeiten zur Kollaboration.

- **Föderierte interoperable Dienstlandschaft:** Multi-disziplinäre Kollaboration ist grundlegend für die Analyse und Optimierung hochkomplexer Systeme. Die SE²A, B4.2 und unser SLR haben jedoch gezeigt, dass es keine einheitlichen Datenschemata gibt, über die all diese Systeme gekoppelt werden können.

Ansatz: Eine über Projekt- und Instituts-Grenzen hinweg uniforme Ontologie entwickeln, über die Engineering-Daten gekoppelt werden können. In zentralen, vernetzten und öffentlichen Systemen vgl. aerospace.wikibase können einheitliche Terminologien erarbeitet werden, wie etwa unsere initialen 700 Prozess-, Software- und Daten-Items. Indem diese zentralen Taxonomien innerhalb der institutionellen und individuellen Systeme genutzt werden, beispielsweise innerhalb CPACS- oder RDF-Wissens-Repräsentationen, bleiben diese Daten innerhalb der dynamischen Partnerlandschaft

Abb. 2: Übersicht der Arbeitspakete. Zunächst gilt es, gefährdetes Wissen zu sichern (AP1). Anhand dessen kann die Spezifikation für die Infrastruktur verfeinert (AP2) und umgesetzt (AP3) werden. Diese Infrastruktur folgt dem „Open by default, closed when necessary“ Prinzip und ist in Public, Institutional und Personal Layer aufgeteilt und durch übergreifende Schemata und Rollenkonzepte verbunden. Diese Entwicklung wird in AP4 offen und nachhaltig verstetigt.

nachnutzbar. All diese Schichten können einander semantisch referenzieren, Informationen offen vernetzen und Daten sicher verwalten, um eine föderierte und zugleich interoperable Dienstlandschaft zu erhalten. Damit steht mit der Aerospace Knowledge Base ein bereits inhärent Domänen-übergreifendes Forschungsdaten-Ökosystem, an das sich autonom und asynchron weitere Domänen und Partner angliedern können.

Das zentrale Ziel dieses Projekts basiert somit auf den Empfehlungen unseres Systematic Literature Reviews [7]: Der Aufbau einer Aerospace Knowledge Base, einer mehrschichtigen, skalierbaren Infrastruktur für Forschungsdaten der Luft- und Raumfahrttechnik, wie in [Abbildung 2](#) dargestellt. Die Luft- und Raumfahrttechnik ist vor allem aufgrund des hohen Komplexitätsgrades der Entwicklungsprozesse, Experimente und Simulationen ein hervorragender *Use Case*, um Prinzipien des Forschungsdatenmanagements weiterzuentwickeln und zu testen. Zudem stellt der sehr heterogene Bedarf an Datenschutz, von sehr freien Forschungsdaten bis zu sicherheitsrelevanten Daten in der Industrie und der Großforschung eine große Herausforderung dar. Das Projekt zielt darauf ab, durch die Weiterentwicklung des Forschungsdatenmanagements im Kontext der Luft- und Raumfahrt Erkenntnisse zu gewinnen und Praktiken zu etablieren, die weit über das Feld hinaus von Bedeutung sind. Speziell für den Standort Niedersachsen hat die Luft- und Raumfahrt aber auch an sich eine bedeutende Rolle und ein leistungsfähiges Forschungsdatenmanagement ist für die zukünftige Forschung wertvoll.

Ziel ist es, das in der Domäne vorhandene Wissen und die erzeugten Forschungsdaten langfristig auffindbar, nachvollziehbar und wiederverwendbar zu machen. Die geplante Architektur dafür besteht aus drei verknüpften Schichten: (1) [Offene Wissensinfrastruktur \(Public Layer\)](#), (2) [Institutionelle Datenhaltung \(Institutional Layer\)](#) und (3) [Persönliche Bibliotheken \(Individual Layer\)](#).

(1) Offene Wissensinfrastruktur (Public Layer) Eine neutral gehostete und von der Community gepflegte Infrastruktur (z. B. aerospace.wikibase.cloud, ORKG Observatory), in der öffentlich zugängliches Wissen dauerhaft kuratiert wird. Hierunter fallen:

- Ontologien und Taxonomien
- Klassifikationen, Normen, Standards
- Referenzarchitekturen und Vokabulare
- Dokumentierte Zusammenhänge und Datenmodelle

Diese Ebene dient als offener, stabiler Anker und wird eng mit den Strukturen von Wikimedia Deutschland und der TIB verbunden.

(2) Institutionelle Datenhaltung (Institutional Layer) Ein sicherheitskonformer Speicherort (z. B. an der TU Braunschweig) für projektspezifische oder vertrauliche Daten. Der Zugriff erfolgt rollenspezifisch und kontextsensitiv, jedoch werden folgende Interoperabilitätsfunktionen implementiert:

- Sichtbarmachung der Existenz (nicht jedoch des Inhalts) geschützter Daten über persistente Identifier
- Anbindung an den offenen Layer über semantische Referenzierung
- Möglichkeit zur standardisierten Zugriffsanfrage

Dies ermöglicht nachhaltige Kollaboration ohne problematische Offenlegung sensibler Inhalte auch über Projektgrenzen hinweg.

(3) Persönliche Bibliotheken (Individual Layer) Eine personalisierte Umgebung für Forschende, in der individuelle Datensätze, Modelle und Erfahrungswerte organisiert werden können. Ziel ist es, Redundanz in der Arbeit zu reduzieren, den persönlichen Forschungsoutput besser sichtbar zu machen und eine Grundlage für partielle Offenlegung im Kontext institutioneller oder öffentlicher Ebenen zu schaffen. Die Funktionalität ist dabei ähnlich der eines Google-Scholar- oder ORCID-Profiles. Sie soll die Sichtbarkeit der eigenen Forschungsergebnisse und Artefakte und damit die Weiterverwendung fördern.

2.2 Zielgruppen und erwarteter Nutzen

Vom Vorhaben profitieren insbesondere:

- **Forschende und Ingenieur*innen in der Luft- und Raumfahrttechnik**, durch Auffindbarkeit und Nachnutzung domänenspezifischer Daten
- **Institutionen**, die ihre Datenhaltung professionalisieren und gleichzeitig forschungspolitische Anforderungen (z. B. FAIR, Open Science) erfüllen wollen
- **Open-Science-Infrastrukturen** wie ORKG, Wikibase, Zenodo, durch die Integration in eine anspruchsvolle technische Domäne
- **Fördergeber**, die bessere Möglichkeiten zur Evaluierung, Anschlussfähigkeit und Wiederverwertung von Förderprojekten und ihren Ergebnissen erhalten

Darüber hinaus schafft das Projekt eine technische und organisatorische Grundlage für langfristige Wissenssicherung, Interdisziplinarität und standortübergreifende Kooperation. Langfristig sind die erarbeiteten Systeme auf weitere Domänen des Engineerings und möglicherweise darüber hinaus transferierbar.

2.3 Arbeitsprogramm

Das Arbeitsprogramm ist in vier aufeinander aufbauende Arbeitspakete gegliedert, wie in [Tabelle 1](#) dargestellt.

AP1: Sicherung gefährdeten Wissens Ziel dieses Pakets ist es, Wissen aus Projekten mit auslaufender Förderung oder institutioneller Instabilität systematisch zu sichern und zugänglich zu machen, ähnlich der Dark Archive Initiative [5]. Dies beinhaltet:

- Extraktion von Artefakten (Modelle, Datensätze, Dokumentationen)
- Aufbau einer Zotero-Library für Preprints und veröffentlichte Arbeiten
- Unterstützung von Preprint-Publikationen über z. B. arXiv
- Schulungsangebote zu nachhaltigem Datenmanagement

AP2: Architektur und Klassifikation In diesem Paket wird die inhaltliche, technische und rechtliche Grundlage für die Knowledge Base gelegt. Konkret bedeutet das:

- Anforderungsmanagement: Welche Daten werden benötigt? Welche Nutzergruppen haben welche Anforderungen?
- Datenklassifikation: Welche Arten von Daten existieren und wie sensibel sind sie?
- Entwicklung eines differenzierten Zugriffs- und Sicherheitskonzepts, angepasst an regulatorische und forschungsethische Anforderungen

AP3: Aufbau der Infrastruktur Ziel ist die technische und organisatorische Umsetzung der dreischichtigen Architektur:

- Entwicklung und Befüllung der aerospace.wikibase (Public Layer)
- Aufbau einer Institutionellen Datenumgebung an der TU Braunschweig
- Entwicklung und Pilotierung der persönlichen Wissensbibliotheken

Wichtig ist in dieser Phase: „So einfach wie möglich, so strukturiert wie nötig“. Einfache Einstiegsmöglichkeiten für neue Nutzer*innen stehen im Vordergrund.

AP4: Verstetigung und nachhaltiger Betrieb Sobald die Grundstruktur etabliert ist, beginnt der Übergang in einen langfristig erhaltbaren low-maintenance Modus. Konkrete Maßnahmen beinhalten:

- Etablierung dreier Betriebsmodi:
 - Open Partnerships: aktive Zusammenarbeit zwischen Institutionen, die sich autonom und asynchron dem System angliedern können
 - Open Data: kontinuierliche Zugänglichkeit, Aufnahme und Kuration von Forschungsdaten
 - Open Development: Open-Source basierte Weiterentwicklung der Software- und Datenstruktur
- Verankerung und Vernetzung in redundanten Systemen (z. B. Zenodo, GitHub, ORKG, Wikidata)
- Aufbau einer Community zur kooperativen Weiterpflege (z. B. durch Gremienarbeit zur Ontologieentwicklung)

5 Ergebnisse und Sicherung ihrer Nachhaltigkeit

5.1 Erwartete Ergebnisse

Die erwarteten Ergebnisse unseres Projekts zur Entwicklung einer robusten, skalierbaren und offenen Forschungsdateninfrastruktur für die Luft- und Raumfahrttechnik beinhalten:

- **Dreischichtige Dateninfrastruktur** zur strukturierten Erfassung, Vernetzung, Verwaltung und Veröffentlichung von (semi-)offenen Forschungsdaten:
 - *Open Layer*: Betrieb einer öffentlich zugänglichen, durch die Community gepflegten Wissensplattform (aerospace.wikibase), Integration in den Open Research Knowledge Graph (ORKG Observatory), erfasste Daten in Zenodo, Zotero und arXive.
 - *Institutional Layer*: Einrichtung mindestens eines institutionellen Datenraums (z. B. innerhalb der TU Braunschweig) mit regeltem Rechtemanagement für sensible oder projektgebundene Daten.
 - *Individual Layer*: Persönliche Wissensräume für Forschende zur Katalogisierung individueller Datenbestände und Wissensartefakte.
- **Wissensgraphen, Ontologien und Metadatenmodelle** für die Beschreibung aero-ingenieurwissenschaftlicher Konzepte, Methoden und Artefakte (z. B. Simulationsmodelle, Designspaces, Versuchsdaten). In unserem Review [6] haben wir das Potenzial und die Notwendigkeit dieser essenziellen Repräsentation aufgezeigt.
- **Kurationsinfrastruktur und Praxisleitfäden** für FAIR-konformes Forschungsdatenmanagement, zugeschnitten auf interdisziplinäre Forschung im Luft- und Raumfahrtkontext. Diese werden mit den Anwender*innen erarbeitet und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
- **Werkzeuge und Schnittstellen** für die strukturierte Annotation, Veröffentlichung, Visualisierung und Wiederverwendung von Forschungsdaten. Der Großteil dieser Lösungen existiert bereits, sie müssen lediglich nachhaltig und nützlich in die Arbeitsabläufe eingebunden werden.
- **Community-Plattformen und Diskussionsforen** zur gemeinsamen Pflege und Entwicklung der Datenstruktur (z. B. Ontologien, Datenkataloge, semantische Annotationen).
- **Open-Access-Publikationen**, etwa ein Whitepaper oder Wikibook für Handlungsempfehlungen zur Implementierung offener Datenpraktiken in regulierten Umgebungen.

5.2 Nachhaltigkeit

Um die langfristige Nutzung, Pflege und Weiterentwicklung der Ergebnisse zu sichern, verfolgt das Projekt einen mehrdimensionalen Nachhaltigkeitsansatz:

Organisatorische Nachhaltigkeit

- **Governance-Gremium „Aerospace Ontology“**: Dieses Gremium wird jährlich einen begutachteten Fachartikel zur Weiterentwicklung der Ontologie veröffentlichen. Mitglieder verpflichten sich zur Mitwirkung an der konzeptuellen Pflege und dokumentierten Weiterentwicklung.

- **Verankerung in bestehenden Netzwerken:** Die Zusammenarbeit mit Wikimedia Deutschland als wikibase.cloud Instanz, dem Open Research Knowledge Graph als ORKG Observatory und des Luftfahrt-Forschungs-Ökosystems (Niedersächsisches Forschungszentrum Luftfahrt, SE²A-Projekt, Transregio SynTrac, DLR) stellt die Anbindung an aktive Communities und bestehende Infrastrukturen sicher.
- **Langfristiger Maintenance Mode:** Nach Projektabschluss werden alle drei Layer in einen Wartungsbetrieb überführt, mit klar definierten Rollen für Kuratierung, Qualitätssicherung und Nutzer*innen-Support.

Technische Nachhaltigkeit

- **Redundante Speicherung auf neutralen Plattformen,** um Wissensverluste bei Projekt- oder Infrastrukturabbruch zu verhindern:
 - `aerospace.wikibase.cloud` (Wikimedia Deutschland)
 - `orkg.org` (TIB)
 - `zenodo.org` (CERN/OpenAIRE)
 - `zotero.org` (persönliche und kollaborative Bibliotheken)
 - `github.com` (Versionierung, Open Source Code, Dokumentation)
- **Versionierte Datenreferenzen** und persistente Identifier (z. B. DOIs über Zenodo), um die Langzeitverfügbarkeit und Zitationsfähigkeit von Datensätzen sicherzustellen.
- **Export- und Migrationsfähigkeit** der entwickelten Strukturen, Formate und Ontologien, z. B. über RDF, JSON-LD, Turtle und CSV.

Kulturelle Nachhaltigkeit

- **„Open by Default“-Prinzip:** Alle Inhalte und Tools werden so offen wie möglich veröffentlicht. Für Software gelten Open Source-Standards (z.B. MIT), für Daten im Public Layer Creative Commons (möglichst CC0 oder CC1.0).
- **Wissensweitergabe und Schulungen:** Im Projektverlauf entstehen zielgruppenspezifische Schulungsmaterialien für Ingenieur*innen und angehende Datenmanager*innen, die auch nach Projektende öffentlich verfügbar bleiben.
- **Datenfallschirme:** Für Daten- und Wissensartefakte werden Mechanismen definiert, die nach Projektzeit die Übergabe an öffentliche Plattformen fördern.

Verwertung und Transfer

- **Nachnutzung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen:** Die TU Braunschweig und die TIB beabsichtigen, die Plattform dauerhaft für eigene Forschungsvorhaben zu nutzen und in die forschungsnahe Lehre zu integrieren.
- **Verknüpfung mit bestehenden Systemen:** Enge Kooperation mit laufenden Initiativen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, z. B. NFDI, insbesondere NFDI4ING.
- **Angebot als Best-Practice-Modell:** Die etablierten Systeme, Best Practices und Lessons Learned der Aerospace Knowledge Base werden als übertragbare Blaupausen für andere hochregulierte technische Domänen dokumentiert und publiziert.

Literatur

- [1] D.J. Harvey and R. Holdsworth. Knowledge management in the aerospace industry. In *IPCC 2005. Proceedings. International Professional Communication Conference, 2005.*, pages 237–243, July 2005. doi: 10.1109/IPCC.2005.1494182. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/1494182>. ISSN: 2158-1002.
- [2] Judith Jordan and Julian Lowe. Protecting Strategic Knowledge: Insights from Collaborative Agreements in the Aerospace Sector. *Technology Analysis & Strategic Management*, 16(2):241–259, June 2004. ISSN 0953-7325. doi: 10.1080/09537320410001682900. URL <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09537320410001682900>. Publisher: Routledge.
- [3] Tyler Procko and Omar Ochoa. Leveraging Linked Data for Knowledge Management: A Proposal for the Aerospace Industry. *Available at SSRN 4703237*, 2022. URL https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4703237.
- [4] Markus Stocker, Allard Oelen, Mohamad Yaser Jaradeh, Muhammad Haris, Omar Arab Oghli, Golsa Heidari, Hassan Hussein, Anna-Lena Lorenz, Salomon Kabenamualu, Kheir Eddine Farfar, Manuel Prinz, Oliver Karras, Jennifer D’Souza, Lars Vogt, and Sören Auer. FAIR scientific information with the Open Research Knowledge Graph. *FAIR Connect*, 1(1):19–21, 2023. doi: 10.3233/FC-221513. URL <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/FC-221513>.
- [5] Esther Tobschall, Holger Israel, Micky Lindlar, and Esther Tobschall Lindlar, Holger Israel und Micky. Die Wissenschaft schützen: TIB baut Dark Archive für arXiv auf, May 2025. URL <https://blog.tib.eu/2025/05/13/die-wissenschaft-schuetzen-tib-baut-dark-archive-fuer-arxiv-auf/>.
- [6] Tim Wittenborg and Ildar Baimuratov. Knowledge-Based Aerospace Engineering - A Systematic Literature Review - Review - ORKG. URL <https://incubating.orgk.org/review/R819286>.
- [7] Tim Wittenborg, Ildar Baimuratov, Ludvig Knöös Franzén, Ingo Staack, Ulrich Römer, and Sören Auer. Knowledge-Based Aerospace Engineering – A Systematic Literature Review, May 2025. URL <http://arxiv.org/abs/2505.10142>. arXiv:2505.10142 [cs].